

MEDICAL SCIENCES

TOTAL MICROBIAL COUNT OF ENTEROCOCCUS CHANGE UNDER THE INFLUENCE OF NEGATIVE AIR IONS IN PRESENT OF LACTOBACILLUS

Primak T.

Dr.rer.med. Professor

*Microbiology, Virusology & Immunology Department
Chita State Medical Academy, Russian Federation*

Erdynееva B.

Dr.rer.nat.

*Microbiology, Virusology & Immunology Department
Chita State Medical Academy, Russian Federation*

Galak I.

*Microbiology, Virusology & Immunology Department
Chita State Medical Academy, Russian Federation*

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ENTEROCOCCUS ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ АЭРОИОНОВ В ПРИСУТСТВИИ ЛАКТОБАКТЕРИЙ

Примаk T.

Доктор медицинских наук, профессор

*Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Читинская государственная медицинская академия, РФ*

Эрдыеева B.

Кандидат биологических наук

*Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Читинская государственная медицинская академия, РФ*

Галак И.

*Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Читинская государственная медицинская академия, РФ*

Abstract

The aim of the study was to experience the effects of negatively charged air ions on the quantitative and some biological parameters of *Enterococcus spp.*, isolated from persons and from environmental objects in a hospital setting in the amount of 158 cultures. In the experiments, a source of negatively charged air ions (5000 aeroions / m³) was used, acting on the most common strains of *Enterococcus faecalis* with a maximum result after 180 minutes of exposure, including tests with *Lactobacillus spp.* During mixt-experiments with air ions *Enterococcus* were preserved.

Аннотация

Целью исследования было изучение воздействия отрицательно заряженных аэроионов на количественные показатели *Enterococcus spp.*, выделенных от лиц и с объектов окружающей среды в условиях стационара в количестве 158 культур. В экспериментах применяли источник отрицательно заряженных аэроионов (5000 аэроионов/м³), воздействуя на самые часто встречающиеся штаммы *Enterococcus faecalis* с максимальным результатом через 180 минут экспозиции, включая пробы с *Lactobacillus spp.* В смешанных экспериментах с аэроионами сохранялись *Enterococcus*.

Keywords: *Enterococcus spp.*, aeroions, *Enterococcus faecalis*, *Lactobacillus spp.*

Ключевые слова: *Enterococcus spp.*, аэроионы, *Enterococcus faecalis*, *Lactobacillus spp.*

Микроорганизмы, живущие как во внешней среде, так и на слизистых и кожных покровах организма человека, могут находиться под непосредственным влиянием колебаний атмосферного электричества, ионы воздуха могут являться одним из физических факторов, который влияет на изменение вирулентности бактерий [1]. Основными источниками естественной аэроионизации являются продукты распада радона, излучение радиевых солей, находящихся в поверхностном слое Земли, и солнечная радиация

(А.Л. Чижевский, 1915 г). Концентрация естественных легких отрицательных аэроионов (ОАИ) составляет, например, в воздухе у водопадов до 35000 в 1 см³. Воздух на улицах городов обеднен отрицательно заряженными аэроионами, и их количество составляет менее 300 в 1 см³. В помещениях устанавливается устойчивый минимум около 20-50 аэроионов в 1 см³. Нормируемые значения концентраций ОАИ находятся в диапазоне от 600 до 5000 в 1 кубическом сантиметре [2,3]. Современные

условия проживания, особенно в городах, способствуют изменению обсемененности и вирулентности микроорганизмов, как в окружающей среде, так и в живых макроорганизмах, включая реагирование бактерий на антимикробные средства [4]. Энтерококки отличаются антибиотикорезистентными свойствами, широкой экологической пластичностью и значительной устойчивостью во внешней среде [6].

Из 158 штаммов энтерококков, выделенных от лиц, объектов окружающей среды в условиях стационара - 50 культур при исследовании микробиоты ротоглотки, 92 культуры при исследовании ЖКТ и 16 культур с предметов ухода, обихода, медицинского оборудования, инструментария, рук медицинского персонала, специализированной одежды, преобладающим видом оказался *Enterococcus faecalis* 72,8% (115 культур). В дальнейшем указанные 115 штаммов были использованы в экспериментальной серии. В качестве источника отрицательно заряженных аэроионов использовался бытовой аэроионизатор «Сферион» (ООО «Сьютиби», г. Новосибирск, ТУ 3468-001-16921707-2009), производящий 5000 аэроионов/м³ с дополняющим выделением озона в концентрации не более 0,004 мг/ м³. Следует отметить факт, что в экспериментах применялся именно «ионизатор», который подает чистый поток отрицательно заряженных аэроионов, представляющих собой молекулу кислорода с присоединенным экзогенным электроном. Выход положительно заряженных частиц в данном приборе исключен.

Посев материала для изоляции энтерококков производили на селективную питательную среду энтерококкага (ФБУН «ГНЦ ПМБ», г. Оболensk, РФ). Для видовой идентификации штаммов энтерококков использовали тест-системы Epcoccus Test (LaChema, Чехия). Из суточных культур *Enterococcus faecalis* по стандарту мутности McFarland готовили взвесь в физиологическом растворе хлорида натрия в концентрации lg4 КОЕ/мл. Взвесь в объеме 0,1 мл нанесли на питательную среду ГРМ-агар ФБУН «ГНЦ ПМБ», г. Оболensk, РФ), инкубировали при 37°C 24±2 часа при pH 7,0. По плану эксперимента к 10 чашкам Петри с посевами штаммов *Enterococcus faecalis* был добавлен 0,5 мл жидкого препарата «Наринэ», содержащий не менее lg4 молочнокислых бактерий *Lactobacillus acidophilus* штамм EP 317/402 («Наринэ» ТУ ВУ 391043609.014-2019). Чашки с посевами чистых культур энтерококков и в смеси с молочнокислыми бактериями обрабатывали потоком аэроионов по 60, 90, 120 и 180 минут на расстоянии 50 см. Культуру *Lactobacillus acidophilus* в объеме 0,05 мл препарата «Наринэ» производили на селективную питательную среду лактобакага (ФБУН «ГНЦ ПМБ», г. Оболensk, РФ), инкубировали при 37°C 24±2 часа при pH 7,0 в микроаэрофильных условиях. Получили мелкие ровные светлые колонии диаметром 0,5 мм, микроскопически промышленные штаммы имели

вид крупных прямых палочек, редко стоящих парами, утолщенные и округленные на одном конце.

Статистическая обработка результатов исследования проведена с использованием программы Statistica 6,0. Различия между группами считали статистически достоверными при $p < 0,05$.

Обработанные отрицательными аэроионами культуры энтерококков продемонстрировали зависимость от времени экспозиции: 30, 60 и 90 минут обработки не вызвали изменений в количестве выросших колоний, количество колоний изменялось только после 120-ти и 180-минутной обработки культуры аэроионами. В контрольных посевах (без обработки аэроионами) выросло около 1000 колоний энтерококков. Обработка посевов в течение 120 и 180 минут уменьшало количество выросших колоний в 2 раза (до 500 колоний, $p < 0,001$). При этом энтерококки микроскопически активно формировали цепочки, как при обработке 30-90 минут, так и при обработке 120-180 минут.

Штаммы *Lactobacillus acidophilus* при обработке отрицательно заряженными аэроионами сохраняли свою жизнеспособность. При этом время воздействия потока аэроионов 30, 60 и 90 минут не вызвали изменений в количестве выросших колоний, количество колоний изменялось только после 120-ти и 180-минутной обработки культуры аэроионами в среднем в 2 раза ($p < 0,001$). Микроскопически молочнокислые бактерии определялись типично в виде грамположительных палочек.

Следующий этап исследований предполагал смешивание культур энтерококков *Enterococcus faecalis* и молочнокислых бактерий *Lactobacillus acidophilus* в соотношениях 1:1, 2:1 и 1:2 соответственно первоначально без обработки отрицательными аэроионами. Инкубация позволила выявить полное преобладание молочнокислой культуры только при соотношении 1:2, когда изначально микробное число молочнокислых бактерий составляло 2×10^4 . Экспериментальные условия при соотношении энтерококков и лактобацилл 1:1 и 2:1 сохраняли жизнеспособность энтерококков на агаре, тогда как количество лактобактерий снижалось не менее, чем в два раза ($p < 0,001$).

Обработка смешанных культур потоком отрицательных аэроионов была предпринята в соотношении между энтерококками и молочнокислыми бактериями 1:1 и 2:1 (с преобладанием энтерококков) и 1:2 (с преобладанием лактобацилл) в течение 60 и 180 минут. Все предпринятые условия обработки смешанных культур энтерококков и лактобацилл потоком ОАИ дали в итоге исчезновение молочнокислой культуры.

Отрицательно заряженные аэроионы обеспечивают стабильное состояние клеток и предотвращают их электроразрядку, защищая биокolloиды. Количественные изменения в бактериальных культурах задают большое количество вопросов, так как демонстрируют выраженный эффект зависимости от временного фактора, а также высокую чувствительность к аэроионам со стороны молочнокислых бактерий. Лактобациллы имеют GRAS-статус

(Generally Regarded As Safe) согласно документам Организации по продуктам питания и сельскому хозяйству ООН (FAO), для лактобацилл не описаны факторы патогенности, преобладают на растениях, в пищевых продуктах, отсутствуют в почве и воде. Молочнокислые бактерии являются факультативными анаэробами, продуцируют молочную кислоту против большинства бактерий, протеолитически активны за счет протеаз и пептидаз [5]. В свою очередь, энтерококки, как факультативные анаэробы, в высокой степени антагонистичны к другим бактериям, устойчивы к воздействию кислот, концентрированных растворов солей и в широком диапазоне температурных условий, ферментируют лактозу, встречаются, кроме организма животных и человека, в почве, воде, растениях и пищевых продуктах. *Enterococcus faecalis* имеет целый ряд факторов патогенности, а также вырабатывает энтеролизин А, обладающий антимикробной активностью против лактобацилл [6]. Энтерококки опережают лактобациллы по скорости роста, можно принять этот факт во внимание, когда обработка смеси энтерококков и лактобактерий отрицательными аэроионами приводит к исчезновению молочнокислых бактерий. Лактобактерии могут занять эко-нишу преимущественно за счет продукции молочной и уксусной кислот только в течение длительного периода времени. Ранее нами предпринимались попытки изучения биопленкообразования ряда бактериальных культур под влиянием потока отрицательно заряженных аэроионов в режиме по 60 минут на расстоянии 50 см в течение 10 дней ежедневно с негативным эффектом, что планируется и в отношении смешанных культур [7].

References

1. Fletcher L.A. Bactericidal action of positive and negative ions in air / L.A. Fletcher, L.F. Gaunt, C.B. Beggs et al. // BMC Microbiology. – 2007. – Vol. 7. – N1. – P. 32.
2. Sanitary and hygienic standards of permissible levels of air ionization of industrial and public premises / SanPin 2.2.4.1294-03. – М., 2004. – 10 p.
3. Storchevoy V.F. Electrotechnology of ozonation and ionization of the air environment in livestock premises / V.F. Storchevoy, A.V. Fedin, R.Y. Chernov, A.M. Zinoviev // Technology and means of mechanization. – 2008. - №2. – S. 114-116.
4. Primak T.D. Antibiotic resistance of microorganisms secreted in an obstetric and gynecological hospital and its change under the influence of airions of negative polarity / T.D. Primak, Eu.A. Shevchuk // The Transbaikalian Medical Bulletin. – 2014. – № 2. – S. 10-15. <http://medacadem.chita.ru/zmv> (30.06. 2014).
5. Yarullina D.R. Bacteria of the genus *Lactobacillus*: general characteristics and methods of working with them: Educational and methodical manual / D.R. Yarullina, R.F. Fakhrullin. – Kazan: Kazansky Universitet, 2014. – 51 p.
6. Shchepitova N. E. Biological features of fecal isolates *Enterococci*, isolated from animals: Autodoc. diss. ... cand. biol. science / N. E. Shchepitova; Orenb GAU. – Orenburg, 2015. – 21 p.
7. Primak T. Biofilm formation in *Staphylococcus aureus*: some facts / T. Primak, B. Erdyneeva // German International Journal of Modern Science. -2021. – N19. – P.39-41.